

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482759>

KREATIV VA REFLEKTIV KOMPETENSIYALARNI INTEGRATSIYALASH ORQALI BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Komiljonova Dilyoraxon

Izlanuvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchilarning kreativ va reflektiv kompetensiyalarini integratsiyalashning ta'lim sifati va pedagogik samaradorlikka ta'siri yoritilgan. O'qituvchi faoliyatida kreativlik — yangilik yaratish, refleksiya esa o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish omili sifatida talqin etiladi. Maqolada ushbu kompetensiyalarni uyg'unlashtirishning nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari hamda ta'lim jarayonidagi ijobiy natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *kreativ kompetensiya, reflektiv kompetensiya, integratsiya, boshlang'ich ta'lim, pedagogik refleksiya, ijodiy fikrlash.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается интеграция креативных и рефлексивных компетенций как фактор повышения качества начального образования. Креативность понимается как способность педагога к созданию новых идей, а рефлексия — как процесс анализа и совершенствования своей педагогической деятельности. Освещены теоретические основы и практические преимущества объединения этих компетенций для профессионального роста учителя и повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: *креативная компетенция, рефлексивная компетенция, интеграция, начальное образование, педагогическая рефлексия, творческое мышление.*

ABSTRACT

This article discusses the integration of creative and reflective competencies as a key factor in improving the quality of primary education. Creativity is viewed as the teacher's ability to generate new ideas and innovative approaches, while reflection is seen as a process of analyzing and improving teaching practices. The study highlights the theoretical foundations and pedagogical benefits of merging these competencies to enhance teacher professionalism and student learning outcomes

Keywords: *creative competence, reflective competence, integration, primary education, pedagogical reflection, creative thinking.*

Kirish

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi nafaqat bilim berishga, balki ijodkor, mustaqil fikrlaydigan va muammolarni yecha oladigan shaxsni shakllantirishga yo'naltirilmogda. Boshlang'ich ta'limda bu vazifa bevosita o'qituvchining kasbiy salohiyatiga bog'liq bo'lib, ayniqsa uning kreativ va reflektiv kompetensiyalarini uyg'un rivojlantirish katta ahamiyat kasb etadi.

Kreativ kompetensiya o'qituvchiga o'quv jarayonida noodatiy yondashuvlarni qo'llash, muammolarga yangi yechim topish, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga rag'batlantirish imkonini beradi. Reflektiv kompetensiya esa o'qituvchiga o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolardan saboq olish, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini yaratadi. Ushbu ikki kompetensiyaning uyg'unlashuvi o'qituvchining kasbiy o'sishini tezlashtiradi, ularni doimiy o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashuvchan shaxs sifatida shakllantiradi.

Ta'lim sifati o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanish darajasiga bevosita bog'liq. Shu sababli, boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchilarni kreativ va reflektiv kompetensiyalarni integratsiyalash asosida tayyorlash, ularga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmasini shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi. Integratsiyalashgan yondashuv nafaqat dars sifati, balki o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi, mustaqil fikrlash darajasi va o'z-o'zini rivojlantirish salohiyatini ham oshiradi.

Bundan tashqari, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini

oshirishga qaratilgan islohotlar ham aynan o'qituvchilarning reflektiv va kreativ salohiyatini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Milliy o'quv dasturlari va pedagogik kadrlarni tayyorlash konsepsiyalarida o'qituvchining zamonaviy kompetensiyalarni egallashi ta'lim sifatining kafolati sifatida ta'kidlanadi. Shu bois, mazkur maqolada kreativ va reflektiv kompetensiyalarni uyg'unlashtirish orqali boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritiladi.

Kreativ kompetensiya o'qituvchining yangilik yaratish, noan'anaviy yondashuvlarni ishlab chiqish, o'quvchilarda qiziqish uyg'otish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish qobiliyatini bildiradi. Reflektiv kompetensiya esa o'z faoliyatini tahlil qilish, yutuq va kamchiliklarni aniqlash, shuningdek, o'z ustida ishlash orqali ta'lim jarayonini takomillashtirishni anglatadi. Ushbu ikki kompetensiyani integratsiyalash o'qituvchi faoliyatini yanada chuqurlashtiradi, darslarni samarali tashkil etish va o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini ta'minlaydi.

Kreativ va reflektiv kompetensiyalarning o'zaro uyg'unligi

Kreativlik o'qituvchining yangicha yondashuvlarni qo'llay bilish, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish qobiliyatini bildiradi. Refleksiya esa bu jarayonni anglash, tahlil qilish va takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bois, ularning integratsiyasi o'qituvchining kasbiy rivojlanishini tizimli va samarali qiladi.

Masalan, dars tahlili jarayonida o'qituvchi o'zining didaktik qarorlarini refleksiya qiladi va shu orqali yangi, kreativ metodlarni ishlab chiqadi. Bu o'qituvchini passiv ijrochi emas, balki faol innovator sifatida shakllantiradi.

Integratsiya asosida o'qituvchining rolini yangilash

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi endilikda nafaqat bilim beruvchi, balki ijodiy fikrlovchi va tahlilchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Kreativ va reflektiv kompetensiyalar birgalikda rivojlangan taqdirda o'qituvchi quyidagi rollarni muvaffaqiyatli bajaradi:

Motivator — o'quvchilarni yangi g'oyalar topishga ruhlantiradi.

Analitik — darsdagi muammolarni tahlil qilib, samarali yechim topadi.

Inovator — o‘quv jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etadi.

Hamkor — o‘quvchi va ota-onalar bilan ijodiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yadi.

Amaliy qo‘llanma sifatida refleksiya jarayonlari

Boshlang‘ich ta’limda refleksiya turli bosqichlarda amalga oshiriladi:

Darsdan oldingi refleksiya: maqsad va metodlarni rejalashtirish.

Dars jarayonidagi refleksiya: o‘quvchilarning faoliyatini kuzatish, aniqlik kiritish. Darsdan keyingi refleksiya: o‘z faoliyatini baholash, xulosalar chiqarish. Bu uch bosqich o‘qituvchining kreativ kompetensiyasini ham rivojlantiradi, chunki har bir reflektiv tahlil ijodiy qarorlar qabul qilishni talab qiladi.

Kreativ-reflektiv integratsiyaning ta’lim sifatiga ta’siri

Integratsiyalashgan yondashuv o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshiradi, chunki o‘qituvchi o‘quv materialini o‘quvchilarning yosh psixologiyasiga mos tarzda yangicha talqin qiladi, darslarda ijodiy topshiriqlar va reflektiv tahlillar uyg‘unlashadi va o‘quvchilar o‘z o‘qish jarayonlarini anglashni o‘rganadilar (metakognitiv refleksiya). Bu esa ta’lim sifatining uzluksiz o‘shishini ta’minlaydi.

Kreativ va reflektiv kompetensiyalar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik zamonaviy pedagogikaning markaziy yo‘nalishlaridan biridir. O‘qituvchining reflektiv fikrlashi ijodiy yondashuvning boshlang‘ich nuqtasi bo‘lib xizmat qiladi. O‘qituvchi o‘z tajribasini tahlil qilar ekan, yangi metodlarni izlaydi, bu esa darslarning sifat jihatdan yangilanishiga olib keladi. Integratsiya jarayonida quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi:

birinchidan, o‘qituvchi o‘z faoliyatiga nisbatan tanqidiy, lekin konstruktiv munosabatda bo‘lishi zarur;

ikkinchidan, dars jarayonida ijodiy yondashuvni tatbiq etish orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rag‘batlantirish lozim;

uchinchidan, o‘qituvchi o‘z faoliyatini doimiy tahlil qilib, yangi g‘oyalarni tajribada sinab ko‘rishi kerak.

Shuningdek, reflektiv tahlil o‘qituvchiga darsdagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlash imkonini beradi. Shu orqali u o‘quvchilarning individual xususiyatlarini

hisobga olgan holda samarali pedagogik texnologiyalarni tanlaydi. Bunda kreativ kompetensiya yordamga keladi — o‘qituvchi mavjud muammoga noodatiy yechim topish qobiliyatini namoyon etadi.

Tadqiqotlar ko‘rsatadiki, kreativ va reflektiv kompetensiyalarni uyg‘unlashtirgan o‘qituvchilar o‘quvchilarda yuqori darajadagi motivatsiya, ishonch va o‘quv jarayoniga faol ishtirokni ta’minlaydi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatini oshiradi va innovatsion pedagogik muhit yaratadi.

Kreativ-reflektiv integratsiya nafaqat o‘qituvchining kasbiy o‘shishiga, balki butun ta’lim jamoasida yangilikka ochiqlik, hamkorlik va o‘zaro tajriba almashish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday muhitda o‘qituvchi o‘z ishiga ijodiy yondashadi, yangiliklarni qo‘llashdan qo‘rqmaydi va doimo o‘z faoliyatini tahlil qilib takomillashtirib boradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kreativ va reflektiv kompetensiyalarni integratsiyalash boshlang‘ich ta’lim sifatini oshirishda muhim strategik yo‘nalishdir. Bu jarayon o‘qituvchini o‘z kasbiga mas’uliyat bilan yondashuvchi, yangilik yaratuvchi va tahliliy fikrlovchi mutaxassis sifatida shakllantiradi. O‘quvchilarda esa ijodkorlik, mustaqillik va motivatsiyani rivojlantiradi. Kreativ va reflektiv kompetensiyalarni uyg‘unlashtirish — zamonaviy pedagogik tizimning asosiy talabi bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy yetukligi va ta’lim sifatining oshishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, pedagoglarni reflektiv tahlilga o‘rgatish va ularning ijodiy salohiyatini qo‘llab-quvvatlash zamonaviy ta’lim siyosatining muhim yo‘nalishiga aylanishi kerak. Kelajakda ushbu yondashuvni o‘qituvchilar tayyorlash dasturlariga joriy etish, reflektiv treninglar va kreativ seminarlar orqali ularning kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlash ta’lim sifatining izchil o‘shishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Grigoryeva, S. G. (2020). Formation of Teachers' Creative Competencies for Innovative Activity. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 77
2. Krapivnyk, G., & Bashkir, O. (2021). Modelling the Process of Reflection with Pre-Service Student Teachers. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, 13(3).
3. Soto-González, M. D., Rodríguez-López, R., & Renovell-Rico, S. (2023). Reflective and Creative Thinking through Art in Teacher Training. *Education Sciences*, 13(10), 1003.
4. Rosen, Y., Stoeffler, K., & Simmering, V. (2020). Design for Creative Thinking, Learning, and Assessment in Schools. *Journal of Intelligence*, 8(2).
5. Oduro, I. K. et al. (2022). Creative Pedagogies and Reflective Practice in Teacher Education. *Creative Education*, 13, 2308–2320.